

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 497-501
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14072161)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14072161>

Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kemampuan Berpikir Kritis

(Development of Islamic Religious Education Materials Based on Critical Thinking Skills)

Nurfadhilah^{1*}, Rehani², Asmaiwy Arief³

¹²³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang

*Email korespondensi: nurfadhila.azharida@gmail.com

Abstrak

Pengembangan materi pendidikan agama Islam harus memerhatikan prinsip relevansi dan kecukupan. Peningkatan teknologi informasi saat ini mendorong pelaksanaan pembelajaran yang memunculkan ide pemikiran kritis dari peserta didik dalam memahami konsep teori. Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan peserta didik yang belum bisa menyampaikan pemahamannya terkait materi pendidikan agama Islam yang telah dipelajari secara kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan materi pendidikan Agama Islam berbasis kemampuan berpikir kritis di SMP Negeri 7 Padang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengembangan materi pendidikan agama Islam berbasis kemampuan berpikir kritis dilakukan dalam beberapa tahapan yang diawali dengan analisis kebutuhan, penyusunan isi kurikulum, pengembangan materi, implementasi dan diakhiri dengan evaluasi. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan materi pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan bantuan teknologi sehingga terjadi perubahan pada peserta didik dalam memahami materi pelajaran secara kritis.

Kata kunci: *Materi Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Kemampuan Berpikir Kritis*

Abstract

The development of Islamic religious education materials must pay attention to the principles of relevance and adequacy. The current increase in information technology encourages the implementation of learning that brings up critical thinking ideas from students in understanding theoretical concepts. Based on observations in the field, it shows that there are still students who have not been able to convey their understanding of Islamic religious education materials that have been studied critically. The purpose of this study is to analyze the development of Islamic religious education materials based on critical thinking skills at SMP Negeri 7 Padang. This study is a field research that uses a qualitative approach. The development of Islamic religious education materials based on critical thinking skills is carried out in several stages starting with needs analysis, compiling curriculum content, developing materials, implementing and ending with evaluation. Based on the study, it is known that Islamic religious education teachers can use Islamic religious education materials that are integrated with the help of technology so that there are changes in students in understanding the subject matter critically.

Keywords: *Learning Materials, Islamic Religious Education, Critical Thinking Skills*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Materi pendidikan Agama Islam dirancang dan diberikan di suatu instansi sekolah bertujuan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis siswa terkait ilmu agama Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam berkontribusi juga dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai dengan syariat agama Islam. Materi ini dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan siswa agar memiliki akhlak mulia, beriman dan berkeyakinan kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kamalia & Hidayah, 2022).

Permasalahan terkait pelaksanaan pendidikan agama Islam yang sering dijumpai di sekolah mencakup aspek yang mendukung pengimplementasian ilmu agama Islam bagi siswa dalam kehidupannya. Pemahaman dan implementasi prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama (Jailani et al., 2021). Yang demikian dapat terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap ajaran agama dan kurangnya pendalaman dasar spiritual dalam keseharian. Berkaitan dengan itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman berpikir kritis siswa terkait implementasi ilmu agama dalam keseharian dengan mengetahui baik buruknya nilai-nilai perilaku siswa khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan program pendidikan, khususnya dalam mengarahkan siswa agar dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu persoalan dengan mengambil dasar pada ilmu agama dan mengajarkan keyakinan moral merupakan cara yang harus dilakukan oleh guru sebagai pendidik.

Selain menjadi tugas guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, ternyata ada faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berasal dari dalam diri siswa ikut berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Faktor intrinsik ini mencakup keinginan dan kesadaran yang datang dari dalam diri siswa untuk selalu memikirkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan dan dikaitkan dengan kaidah Islam. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran ini datang dari lingkungan adaptasi siswa tersebut, bisa lingkungan sekolah yang berasal dari teman-teman dan guru yang mendorong munculnya kemampuan berpikir kritis siswa serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendidik juga dapat memudahkan terbentuknya kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami materi pembelajaran.

Materi pembelajaran pendidikan agama Islam bukanlah sebuah tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran (Dinata et al., 2018). Oleh karena itu, penentuan materi pengajaran harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, didasarkan pada beberapa aspek seperti cakupan materi, tingkat kesulitan materi dan organisasi materi pembelajaran yang akan diberikan. Untuk menentukan dan mengembangkan materi pendidikan agama Islam maka harus bertolak pada kaidah Islam yang mengarah pada pengembangan manusia dan pembinaan manusia, sehingga dalam hal ini sangat diperlukan kemampuan berpikir dari peserta didik terkait penganalisisan materi pendidikan agama Islam yang dipelajari agar dapat diterapkan dalam kehidupan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat diperlukan peran guru pendidikan agama Islam untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Profesionalisme guru pendidikan agama Islam sangat penting untuk menunjang keberhasilan pengajaran pendidikan agama Islam, yang mana seorang guru juga diminta cakap dalam mengembangkan materi pendidikan agama Islam dengan berbasis pada kemampuan berpikir kritis siswa sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Yafi et al., 2024). Tujuan penelitian ini adalah guru dapat mengembangkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan merujuk pada peningkatan aspek berpikir kritis siswa. Siswa di sini, diarahkan untuk mampu memanfaatkan neuron sel saraf yang ada pada otak untuk tetap berfungsi dan menghasilkan ide kritis terkait materi pembelajaran yang diterimanya. Penelitian ini didasarkan atas argument bahwa pengembangan materi pembelajaran Pendidikan agama Islam memberi alternatif terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan agama Islam salah satunya memudahkan siswa dalam memahami materi ajar pendidikan agama Islam.

METODE

Penelitian menggunakan jenis kualitatif lapangan, bahwa data dikumpulkan langsung di lokasi penelitian melalui metode pengamatan, wawancara, dan observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan kontekstual karena dilakukan di tempat kejadian (Agustiani et al., 2022). Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, interpretatif, dan mendalam untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna, persepsi, dan konteks suatu fenomena serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dan mengapa fenomena tersebut

terjadi. Metode kualitatif juga sering digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pengembangan teori, pemahaman konteks sosial, dan interpretasi makna dari perspektif partisipan (Rukin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Kurikulum 2013 kepada Kurikulum Merdeka

Peralihan Kurikulum 2013 kepada Kurikulum Merdeka membawa perubahan dan perkembangan pada pelaksanaan pembelajaran. Guru sebagai pendidik diminta untuk bisa mengembangkan materi pembelajaran sekreatif mungkin dan inovatif agar pembelajaran yang diterima siswa menjadi lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan aspek relevansi tuntutan zaman. Secara umum, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran mandiri yang menuntun kemandirian dalam belajar. Guru juga dituntut untuk mengarahkan pembelajaran sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang dimiliki. Dengan menerapkan Kurikulum Merdeka, ada hal baru yang menarik perhatian, yang mana sekolah harus melakukan upaya untuk meningkatkan profil siswa Pancasila. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, tugas proyek ini mungkin menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemandirian, pemikiran kritis, dan kemampuan kerja tim siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan materi yang telah dikembangkan.

Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam

Pengembangan adalah proses untuk meningkatkan atau memperluas sesuatu, baik dalam hal kualitas, kuantitas, atau cakupan. Dalam konteks pendidikan, pengembangan dapat merujuk pada proses penyusunan, perluasan, atau peningkatan materi pembelajaran, metode pengajaran, atau kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ini juga dapat mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, atau sikap siswa melalui berbagai strategi pembelajaran. Dalam konteks penelitian yang lebih spesifik, pengembangan merujuk pada proses penyusunan, pengujian, dan peningkatan materi pembelajaran, media pembelajaran, atau model pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam proses pendidikan (Aditya, 2020).

Dalam Islam, pelaksanaan pendidikan Agama Islam merujuk pada keyakinan dan tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang terkait *hablumminallah wa hablumminannas*. Ini mencakup hal-hal seperti kepatuhan kepada Allah berupa ibadah, tindakan terhadap diri sendiri, hubungan dengan sesama, dan tanggung jawab terhadap alam (Nadhiroh & Anshori, 2023). Dalam konteks pendidikan, pengembangan materi pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku siswa sesuai dengan ajaran Islam (Amin et al., 2018). Merujuk pada hal ini maka diperlukan aspek berpikir kritis peserta didik sehingga dapat mengimplementasikan materi yang telah diterima ke dalam kehidupan sehari-hari.

Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan atau fakta (Santoso & Triono, 2023). Pengertian berpikir kritis berikutnya adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan juga evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu masalah. *Critical thinking* juga bisa diartikan sebagai berpikir untuk mencari suatu kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Sederhananya, *critical thinking* merupakan kemampuan berpikir dengan rasional dan melihat suatu permasalahan secara objektif sehingga hasil yang akan diperoleh tidak bias dan pastinya sesuai dengan kenyataan yang ada. Adapun cara seseorang untuk berpikir kritis adalah sebagai berikut: selalu berpikir secara tenang seluruh kemungkinan yang terjadi, memahami masalah, melakukan analisis dan evaluasi hasilnya, setelah itu, baru mengambil keputusan atas tindakan (Lubis et al., 2019).

Salah satu cara melatih siswa untuk berpikir kritis dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah dengan mendorong anak untuk lebih banyak bertanya dan mengemukakan jawaban dari pemikirannya. Selain itu berikan pula timbal balik seperti berikut pertanyaan terbuka pada siswa. Kemudian juga sebisa mungkin kurangi memberi jawaban langsung kepada siswa jika mereka bertanya (Firdausi et al., 2021). Dengan demikian pola berpikir anak bisa menjadi lebih kritis.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengembangan materi pendidikan agama Islam di SMP dapat dilakukan melalui berbagai langkah. *Pertama*, analisis kebutuhan: Langkah awal dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam adalah melakukan analisis kebutuhan, baik dari segi kurikulum, kebutuhan peserta didik, maupun kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa materi yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan dan konteks lingkungan peserta didik (Farhan & Widodo, 2023).

Kedua, penyusunan kurikulum: Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun kurikulum yang mencakup materi pendidikan agama Islam yang sesuai dengan standar kompetensi dan tujuan pendidikan nasional (Farhan & Widodo, 2023).

Ketiga, pengembangan materi: Materi pendidikan agama Islam yang dikembangkan harus mencakup aspek-aspek penting seperti pemahaman kritis terkait nilai-nilai agama, pengaruh lingkungan dan media, pendidikan akhlak, kesadaran akan pentingnya mengimplementasikan ilmu agama dalam kehidupan. Hal ini dapat dikembangkan melalui pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan untuk memastikan relevansi dan akurasi (Ulum, 2020).

Keempat, implementasi: Materi pendidikan agama Islam yang telah dikembangkan dengan berbasis pada kemampuan berpikir kritis siswa kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran di SMP. Guru-guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, seperti metode diskusi, studi kasus, atau simulasi, untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan aplikasi yang nyata (Ulum, 2020).

Kelima, evaluasi: Setelah materi diimplementasikan, dilakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi pemahaman berpikir kritis dari siswa dan penerapan nilai-nilai pendidikan agama Islam oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Alfin, 2019).

Pengembangan materi pendidikan agama Islam di SMP merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan perhatian mendalam terhadap kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan, karena tanggung jawab besar dari pembelajaran ini bagaimana peserta didik dapat bersikap dan berperilaku sesuai arahan agama Islam dapat terlaksana dengan baik dan benar melalui peningkatan berpikir kritis dari peserta didik (Muzakki et al., 2021). Pengembangan materi pendidikan agama Islam berbasis kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Untuk tahapan pertama diadakan analisis kebutuhan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait konsep pengembangan materi pembelajaran. Peserta didik pada zaman belakangan ini mengalami degradasi moral akibat tidak terbiasa berpikir kritis. Banyak diantara mereka yang mengalami permasalahan jika ditinjau dari sisi norma-norma pada aspek sosial. Oleh sebab itu, pendidikan dengan menekankan pada kemampuan berpikir kritis siswa dapat menjadi solusi yang tepat dengan mengintegrasikannya dalam materi mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Selanjutnya diadakan penyusunan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kurikulum merdeka yang menjadi kurikulum yang dipakai di SMP 7 Kota Padang, pada elemen fikh terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran tertentu yang dapat dimasukkan kemampuan berpikir kritis di dalamnya. Lalu pada kelas IX disusun materi “bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban” dengan basis kemampuan berpikir kritis pada aspek sosial dan ibadah.

Setelah menyusun kurikulum, masuk pada tahapan pengembangan materi. Pengembangan materi diadakan dengan membuat materi dasar yang bersesuaian arah dengan nilai yang ingin ditanamkan. Pada materi ini dimasukkan nilai-nilai pendidikan berpikir kritis. Diharapkan nantinya kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat setelah pembelajaran. Implementasi materi ini dilaksanakan di kelas IX. Materi yang disajikan tidak hanya berupa konsep akikah dan kurban, tetapi juga mencakup dasar pelaksanaan ibadah akikah dan kurban dalam Al-Qur'an dan hadist serta hikmah yang dapat dilihat dari segi hubungan dengan pencipta dan hubungan dengan sesama manusia.

Evaluasi terkait pemahaman siswa mengenai materi ini dilakukan secara kualitatif. Siswa diberi tugas memberikan bentuk pelaksanaan akikah dan kurban yang ada di lingkungan sekitarnya dan sepengetahuannya terkait tata cara dan makna pelaksanaan akikah serta kurban tersebut. Setelah itu, peserta didik diberikan tugas praktek langsung untuk mengamati dan mewawancarai orang yang ada di lingkungan sekitarnya terkait pelaksanaan akikah dan kurban. Tugas praktek tersebut dilakukan di luar jam sekolah. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat membiasakan berintegrasi dengan lingkungan masyarakat dan memunculkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan dialog wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber sehingga pemahaman siswa menjadi meningkat karena dapat melihat langsung situasi di lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Pengembangan materi pendidikan agama Islam di SMP 7 Padang berbasis kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan beberapa langkah. Untuk tahapan pertama diadakan analisis kebutuhan dari peserta didik dan faktor lingkungan. Selanjutnya diadakan penyusunan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah menyusun kurikulum, masuk pada tahapan pengembangan materi. Implementasi materi ini dilaksanakan di kelas IX dengan materi yang disajikan tidak hanya berupa teori tetapi juga implementasi materi itu dalam masyarakat. Evaluasi terkait pemahaman peserta didik mengenai materi ini dilakukan secara kualitatif.

REFERENSI

- Aditya, O. (2020). Pemahaman Siswa terhadap Materi Akidah Akhlak Hubungannya dengan Perilaku Mereka Sehari-Hari. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains*, 2(1), 40–57. <https://doi.org/10.59784/matriks.v2i1.60>.
- Agustiani, R., Pandriadi, Nussifera, L., Dewi, R., Pawan, E., Ikham, F., & Andriani, A. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Makasar: CV. Tohar Media.
- Alfin, J. (2019). Pengembangan Materi Sejarah Kebudayaan Islam sebagai Bahan Ajar Literasi Membaca di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 7(1), 71–88.
- Amin, A., Wiwinda, W., Alimni, A., & Yulyana, R. (2018). Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Berbasis Model Pembelajaran Inquiry Training Untuk Karakter Kejujuran Siswa Sekolah Menengah Pertama. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(1), 151–160. <https://doi.org/10.29300/attalim.v17i1.1418>.
- Dinata, F. R., Syamsumarlin, & M Nuril Anam. (2018). *Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Nusa Media.
- Durratun Nafiisah Kamalia, & Hidayah, F. (2022). Kontekstualisasi Nilai-Nilai Akidah Dan Akhlak Dalam Novel Diary Ungu Rumaysha Karya Nisaul Kamilah Terhadap Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah. *Tarbiyatuna*, 6(1), 63–79. <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v6i1.1299>
- Farhan, & Widodo, H. (2023). Pengembangan Materi Pembelajaran PAI Berbasis Toleransi. *AL-ULUM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 375–387.
- Firdausi, B. W., Warsono, & Yermiandhoko, Y. (2021). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 229–243. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i2.8001>
- Jailani, M., Wibowo, H., & Fatimah, S. (2021). Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 142–155. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i1.8886>.
- Lubis, R. R., Irwanto, & Harahap, M. Y. (2019). Increasing Learning Outcomes and Ability Critical Thinking of Students Through Application Problem Based Learning Strategies. *International Journal for Education and Vocation Studies*, 1(6), 524–527. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i6.1679>.
- Muzakki, H., Natsir, A., & Fahrudin, A. (2021). Transformasi Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam dengan Nilai Islam Indonesia (dari Pendekatan Monodisipliner menuju Pendekatan Interdisipliner). *Journal of Islamic Education Research*, 2(1), 27–44. <https://doi.org/10.35719/jier.v2i1.114>
- Nadhiroh, S., & Anshori, I. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 56–68.
- Rukin. (2019). *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Santoso, B., & Triono, M. (2023). Tantangan Pendidikan Islam Menuju Era Society 5.0 : Urgensi Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 54–61.
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum: Relevansi Dan Kontinuitas. *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 12(1), 68–75.
- Yafi, S., Aziz, A., Jaya Putra, I., & Nelwati, S. (2024). Pengembangan Materi Akidah Akhlak Berbasis Pendidikan Karakter Peduli Sosial. *Journal of Education Research*, 5(1), 1–5.